

Die Rolle ketogener und glukogener Aminosäuren in der Ketogenese *Eine biochemische Perspektive des Einflusses von Aminosäuren- profilen auf die Ketonkörperbildung*

(Deutsche Version)

Rafael Klemenczak
Unabhängiger Forscher - Ernährungsbiochemie

Prof. Dr. M. Balke
Professor für Sportmedizin
Sportsclinic Cologne

Mitglied des Editorial Boards der Zeitschriften „Orthopaedic Journal of Sports Medicine“
Gutachter bei zahlreichen wissenschaftlichen Zeitschriften u.a. „American Journal of Sports Medicine“

Abstract

Die ketogene Ernährung hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und wird zunehmend als effektive Strategie zur Verbesserung der Gesundheit sowie zur Prävention von Krankheiten anerkannt. Während Fette, insbesondere mittelkettige Triglyceride (MCT), eine wesentliche Rolle in der Ketogenese spielen, wird die Bedeutung von Aminosäuren häufig vernachlässigt.

Diese Arbeit diskutiert auf Basis biochemischer Stoffwechselwege die mögliche Rolle ketogener und glukogener Aminosäuren im Kontext ketogener Ernährung und formuliert daraus eine Hypothese zur gezielten Aminosäurezusammensetzung. Ferner werden die glukogenen und neutralen Aminosäuren und deren Umwandlung in Glukose detailliert beschrieben, um zu veranschaulichen, wie sie die Ketogenese möglicherweise beeinträchtigen und die Glukoneogenese fördern könnten. Zudem wird die Rolle von BCAA und EAA in der ketogenen Diät analysiert, um mögliche Nachteile für die Ketogenese zu untersuchen.

1. Einleitung

Die ketogene Ernährung hat sowohl in der allgemeinen Öffentlichkeit als auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie gilt nicht nur als effektive Methode zur Gewichtsreduktion, sondern auch als therapeutischer Ansatz bei Epilepsie, Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen.

Ursprünglich in den 1920er Jahren zur Behandlung von kindlicher Epilepsie entwickelt, hat sich die ketogene Diät zu einem bedeutenden Bestandteil moderner Ernährungskonzepte entwickelt, die darauf abzielen, die metabolische Gesundheit zu verbessern und das Risiko chronischer Krankheiten zu reduzieren. Im Kern basiert die ketogene Ernährung auf der drastischen Reduzierung der Kohlenhydrataufnahme, während der Fettkonsum erhöht wird, um den Körper in einen Zustand der Ketogenese zu versetzen. In der Ketogenese wandelt der Körper insbesondere Fettsäuren, aber auch bestimmte Aminosäuren in Ketonkörper um, welche dem Gehirn und anderen Geweben als alternative Energiequelle dienen. Dieser Stoffwechsel führt zu einer Reihe von biochemischen Reaktionen, die sowohl die Energieproduktion als auch die Regulation des Blutzuckerspiegels beeinflussen.

Trotz des weithin anerkannten Nutzens von Fetten, insbesondere mittelkettigen Triglyceriden (MCT), in der Ketogenese, wird die Rolle von Aminosäuren oft übersehen. Aminosäuren sind nicht nur die Bausteine von Proteinen, sondern auch entscheidend für zahlreiche biochemische Prozesse im Körper. Ein besonderer Fokus liegt auf den Aminosäuren Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin, da deren Stoffwechselwege eng mit der Bildung von Acetyl-CoA verbunden sind und somit potenziell zur Ketonkörperproduktion beitragen können. Auf Grundlage biochemischer Literatur wird ein konzeptueller Rahmen vorgeschlagen, der diese Aminosäuren als funktionelle Gruppe beschreibt. In dieser Arbeit wird diese Gruppe als „KCAA“ bezeichnet.

Der Begriff KCAA® (Ketogenic Chain Amino Acids) wurde als Marke registriert, um die wissenschaftliche Grundlage des Konzepts und die Integrität des Produkts zu sichern und dessen Nutzung in der Forschung zu fördern. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von Ansätzen, die die metabolische Gesundheit und die Forschung vorantreiben.

Diese Arbeit sollte daher als hypothesengenerierendes Modell interpretiert werden und nicht als experimentell bestätigter metabolischer Mechanismus. Weitere experimentelle sowie klinische Studien sind erforderlich, um den tatsächlichen metabolischen Einfluss spezifischer Aminosäurekombinationen unter Bedingungen einer ketogenen Ernährung zu untersuchen.

Der Hauptautor ist Entwickler der in dieser Arbeit diskutierten KCAA-Formulierung. Der vorliegende Artikel stellt eine theoretische und literaturbasierte Analyse dar, deren Ziel es ist, mögliche biochemische Zusammenhänge zu diskutieren und Hypothesen für zukünftige Forschung zu formulieren.

Konzeptioneller Rahmen: Beitrag von Aminosäuren zur Ketogenese

Der folgende konzeptionelle Rahmen veranschaulicht die in dieser Arbeit diskutierten metabolischen Zusammenhänge. Er sollte als theoretisches Modell verstanden werden, das mögliche metabolische Interaktionen visualisiert. Weitere Experimente sind nötig um die theoretischen Mechanismen zu bestätigen

Abb. 1 Dieses Modell verdeutlicht die mögliche Rolle verschiedener Aminosäuren im Kontext der Energiegewinnung unter ketogenen Stoffwechselbedingungen.

Sportliche Anwendung und Vorteile der Ketogenese

Die ketogene Ernährung hat sich zudem nicht nur im klinischen Umfeld bewährt, sondern auch eine breite Anwendung außerhalb der Medizin gefunden. In den letzten Jahren wurde die ketogene Diät zu einer populären Wahl für Menschen, die ihre allgemeine Gesundheit verbessern oder gezielt abnehmen möchten. Besonders bemerkenswert ist das wachsende Interesse an der ketogenen Ernährung im Leistungssport. Eine große Anzahl von professionellen Sportlern und Trainern setzen heute auf diese Ernährungsweise, um von einer optimierten Fettverbrennung und stabileren Energieversorgung durch Ketonkörper zu profitieren. Die ketogene Ernährung ermöglicht es Athleten, sich auf eine alternative Energiequelle zu verlassen, die aus der Umwandlung von Fetten in Ketonkörper gewonnen wird. Für Ausdauersportler wie Marathonläufer, Radsportler oder Triathleten bietet die Ketogenese den Vorteil, dass sie die Belastung der Glykogenspeicher reduziert und gleichzeitig die Energiebereitstellung während lang-andauernder Belastungen stabil hält. Anders als die Kohlenhydratspeicher des Körpers, die bei intensiver Aktivität schnell erschöpft sind, ermöglichen Ketonkörper eine kontinuierliche Energiezufuhr und helfen so, Ermüdungserscheinungen hinauszuzögern.

Für Sportarten, die schnelle Erholungsphasen und eine verbesserte Regenerationsfähigkeit erfordern, wie z.B. Gewichtheben, CrossFit oder Leichtathletik, zeigt die ketogene Ernährung ebenfalls potenzielle Vorteile. Durch die Senkung des Insulinspiegels und die Reduzierung von Entzündungsmarkern können sich Athleten nach intensivem Training schneller erholen und der Abbau von Muskelmasse wird minimiert. Außerdem zeigt sich in neueren Studien, dass die ketogene Ernährung die Produktion von freien Radikalen während des Trainings verringern kann, was die Zellgesundheit und die Erholung positiv beeinflusst.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die potenzielle Wirkung der ketogenen Ernährung auf die mentale Leistungsfähigkeit und Konzentration. In intensiven Wettkampfsituationen, die ein hohes Maß an mentalem Fokus erfordern, können Ketonkörper als konstante Energiequelle für das Gehirn dienen und damit Leistungsschwankungen verhindern. Dies könnte insbesondere in Sportarten wie Schach, E-Sport oder Sportschießen von Vorteil sein, bei denen nicht nur körperliche, sondern auch kognitive Höchstleistungen erforderlich sind.

Dieses Potenzial hat das Interesse an der ketogenen Ernährung in den Vordergrund gerückt, insbesondere an der Rolle der ketogenen Aminosäuren KCAA, da diese nicht nur die Ketogenese fördern, sondern auch Vorteile für die Muskelerholung und -entwicklung bieten könnten.

2. Ketogene Aminosäuren im Detail

Ketogene Aminosäuren spielen eine einzigartige Rolle im Energiestoffwechsel während der Ketogenese, da sie direkt oder indirekt zur Bildung von Ketonkörpern beitragen. Diese Ketonkörper – insbesondere Acetoacetat und β -Hydroxybutyrat (BHB) – bieten eine stabile Energiequelle, die für Gehirn, Muskeln und andere Gewebe genutzt werden kann. Folgende Aminosäuren zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, direkt oder indirekt in Ketonkörper umgewandelt zu werden: Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin.

Abb.2 Kohlenstoffgerüst kann vollständig oder überwiegend in Ketonkörper überführt werden.

2.1 L-Leucin: Weg zur Ketogenese und Muskelproteinsynthese

Leucin ist eine der bekanntesten ketogenen Aminosäuren und spielt eine herausragende Rolle in der Ketogenese. Es wird hauptsächlich in der Leber durch Transaminierung und anschließende oxidative Decarboxylierung in Acetyl-CoA umgewandelt, das dann zur Bildung von Ketonkörper beiträgt. Durch die Produktion von Acetyl-CoA wird Leucin zu einer direkten Quelle für Ketonkörper und eignet sich daher besonders gut für die Aufrechterhaltung der Ketogenese. (Sato et al., 2006)

Ein zusätzlicher Vorteil von Leucin ist seine Fähigkeit, die Muskelproteinsynthese zu fördern, indem es den mTOR-Signalweg (mammalian Target of Rapamycin) aktiviert. Dadurch kann Leucin Muskelaufbau fördern, was insbesondere für Sportler, die eine ketogene Diät verfolgen, wertvoll ist. (Volek et al., 2009)

2.2 L-Lysin: Ein essenzieller Baustein für Ketonkörperbildung und Gewebeerneuerung

Lysin ist eine essenzielle Aminosäure, die eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel und in der Proteinsynthese spielt. Im Vergleich zu Leucin wird Lysin bevorzugt zu β -Hydroxybutyrat (BHB) umgewandelt, einem der wichtigsten Ketonkörper. Die Umwandlung von Lysin in Ketonkörper beginnt mit der Bildung von Acetoacetyl-CoA, das zu Acetyl-CoA abgebaut wird und dann in BHB umgewandelt wird. (Takamura, T., et al., 2011)

Lysin ist auch an der Gewebeerneuerung beteiligt, was für die Regeneration nach körperlicher Belastung hilfreich ist. Studien zeigen, dass Lysin antioxidative Effekte haben kann, die zur Zellgesundheit beitragen und möglicherweise den oxidativen Stress verringern, der während intensiver körperlicher Aktivität entsteht.

2.3 L-Phenylalanin: Starke Ketonkörperbildung und Neurotransmittersynthese

Phenylalanin ist eine essenzielle Aminosäure, die nicht nur als ketogene Aminosäure, sondern auch als Vorläufer für die Synthese von Tyrosin und mehreren wichtigen Neurotransmittern dient. In der Ketogenese wird Phenylalanin durch eine Reihe von Enzymreaktionen zu Acetoacetat umgewandelt, einem zentralen Ketonkörper, der anschließend in andere Ketonkörper wie β -Hydroxybutyrat (BHB) überführt werden kann. BHB ist besonders wertvoll, da es eine langanhaltende Energiequelle für das Gehirn und die Muskeln darstellt und damit zur Stabilisierung des Energiehaushalts während der Ketogenese beiträgt.

Interessanterweise zeigen die Arbeiten von Heinsen und Osterwald, dass Phenylalanin eine höhere Umwandlungsrate zu Acetoacetat und BHB aufweist als Leucin und Lysin. Diese Eigenschaft unterstreicht die Bedeutung von Phenylalanin in der ketogenen Ernährung, da es zur Produktion einer größeren Menge an Ketonkörper beiträgt, was die Effektivität der Ketogenese steigern kann. Zusätzlich zur Ketogenese unterstützt Phenylalanin die Synthese von Neurotransmittern wie Dopamin und Noradrenalin, was positive Effekte auf die kognitive Funktion und das Wohlbefinden haben kann – ein bedeutender Vorteil in ketogenen Diäten, die oft einen reduzierten Aminosäurepool aufweisen. (Viegas et al., 2010)

2.4 L-Tyrosin: Höchste Ketogenität und Schlüsselrolle in der Neurotransmittersynthese

Die Untersuchungen von Heinsen und Osterwald, aber auch von Edson et al. (S.20-21) bestätigen, dass Tyrosin im Gesamtvergleich zu Leucin, Lysin und Phenylalanin die höchste Umwandlungsrate zu Acetoacetat, Aceton und β -Hydroxybutyrat (BHB) besitzt. Diese Fähigkeit zur effizienten Ketonkörperbildung macht Tyrosin zu einer besonders wertvollen Aminosäure für die Förderung der Ketogenese, da es eine überdurchschnittliche Menge an Ketonkörper bereitstellt und damit die Effektivität des ketogenen Stoffwechsels steigern kann. Neben seiner zentralen Rolle in der Energieversorgung ist Tyrosin zudem ein essenzieller Baustein für die Synthese der Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin sowie der Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3). Insbesondere in stressreichen Phasen oder bei intensiven körperlichen und geistigen Herausforderungen erweist sich Tyrosin als wertvoll, da es den Energiestoffwechsel ankurbelt und die mentale Wachsamkeit steigert – entscheidende Faktoren für eine stabile kognitive Leistungsfähigkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit.

Zusammenfassung der KCAA®

Die vier Hauptvertreter der ketogenen Aminosäuren sind Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin. Während Leucin und Lysin wichtige Quellen für Acetyl-CoA sind, weisen Phenylalanin und Tyrosin durch ihre besonders hohe Umwandlungsrate zu Acetoacetat und β -Hydroxybutyrat (BHB) eine außergewöhnliche Bedeutung in der Ketogenese auf. Unter ihnen nimmt Tyrosin die zentrale Rolle ein, da es die höchste Umwandlungsrate zu Ketonkörper aufweist. Die Umwandlungsprozesse finden hauptsächlich in der Leber statt, wo die Aminosäuren über spezifische enzymatische Reaktionen zu Acetyl-CoA metabolisiert werden. Acetyl-CoA dient dann als Substrat für die Synthese von Ketonkörper, die eine effiziente Energiequelle darstellen und insbesondere während der Ketogenese von Gehirn, Herz und anderen Geweben genutzt werden. Ketogene Aminosäuren sind daher relevant für die Aufrechterhaltung der Ketogenese, sie fördern den Fettstoffwechsel und können die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit in einer kohlenhydratarmen Ernährung unterstützen.

KCAA: Diese Aminosäurenverbindung besteht ausschließlich aus ketogen wirkenden Aminosäuren und weist damit ein optimales Verhältnis von 4:0 zugunsten der Ketogenese auf. Dieses klare Verhältnis schafft ideale metabolische Voraussetzungen für die Ketonkörperbildung und unterstützt eine stabile ketogene Stoffwechsellaage.

Abb.3 Optimales Verhältnis - alle Aminosäuren fördern die Ketogenese

Anmerkung: Obwohl Phenylalanin und Tyrosin sowohl ketogene als auch glukogene Stoffwechselwege haben, ist ihre Fähigkeit, Ketonkörper zu bilden, besonders relevant, insbesondere unter Bedingungen einer kohlenhydratarmen Ernährung. Diese Aminosäuren tragen wesentlich zur Ketose bei und ermöglichen eine konstante Energieversorgung unabhängig von Glukose.

Studien von Löffel (1999) und Scriver (1995) bestätigen, dass die Aminosäuren Tyrosin und Phenylalanin durch ihren Stoffwechsel zur Ketonkörperbildung beitragen, was auch von Dr. Prof. Friedrich A. M. Baumeister (2012) in seiner Arbeit dargestellt wird. Das Verständnis der individuellen Eigenschaften dieser Aminosäuren und ihrer Rolle in der Ketogenese ist entscheidend, um die Vorteile einer ketogenen Ernährung voll auszuschöpfen.

Laboranalyse zu Leu, Lys, Tyr und Phe auf Basis von Heinsen & Osterwald

Abb.4 Ergebnisse zu Ketonkörperbildung aus ketogenen Aminosäuren nach Heinsen & Osterwald (Universität Gießen)

Hypothese: Der Einfluss von KCAA auf die Fettverbrennung

Eine interessante Hypothese ist, dass die gezielte Zufuhr von KCAA® die Fettverbrennung im Körper möglicherweise erhöht. Fettmoleküle bestehen aus Fettsäuren und Glycerin. Während die Fettsäuren durch die Ketogenese in Ketonkörper umgewandelt werden, kann das Glycerin in der Leber zur Glukoneogenese genutzt werden und so zur Bereitstellung von Glukose beitragen. Wenn dem Körper hauptsächlich ketogene Aminosäuren (KCAA) zugeführt werden, die nicht zur Glukoseproduktion beitragen, könnte dies den Organismus anregen, verstärkt auf gespeicherte Fettreserven zurückzugreifen, um den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Das Glycerin würde dann bevorzugt für die Glukoneogenese verwendet, während die Fettsäuren in Ketone umgewandelt werden.

Ein möglicher mechanistischer Hintergrund dieser Annahme ist, dass eine erhöhte Zufuhr ketogener Aminosäuren dem Organismus eine relative Unterversorgung mit glukogenen Aminosäuren signalisieren kann. In der Folge versucht der Körper, die vorhandenen glukogenen Aminosäuren – beispielsweise aus der Nahrung oder dem körpereigenen Aminosäurepool – zu schonen und bevorzugt für strukturelle sowie biochemische Funktionen zu nutzen, anstatt sie für die Glukoneogenese einzusetzen. Die Glukosebereitstellung erfolgt unter diesen Bedingungen verstärkt über die Fettverbrennung, insbesondere über Glycerin aus dem Fettstoffwechsel.

Diese Annahme bietet einen spannenden Ansatz zur weiteren Erforschung der Effekte ketogener Aminosäuren auf den Fettstoffwechsel und die Glukosebalance während der Ketogenese.

Biochemische Grundlage: Von Fett zu Glukose

Fett (Triglyceride) besteht aus einem Glycerin-Rückgrat und drei Fettsäuren. Bei einem Kohlenhydratmangel, wie er bei einer ketogenen Ernährung vorkommt, wird Fett in zwei wesentliche Bestandteile zerlegt.

Fettsäuren: Diese werden in der Beta-Oxidation zu Acetyl-CoA umgewandelt, das entweder in den Citratzyklus eingespeist oder zur Produktion von Ketonkörper (z. B. β -Hydroxybutyrat) verwendet wird.

Glycerin: Das Glycerin wird in der Leber durch die Enzyme Glycerinkinase und Glycerinphosphat-Dehydrogenase in Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) umgewandelt, ein Zwischenprodukt der Glykolyse. Über die Glukoneogenese wird DHAP schließlich zu Glukose aufgebaut. Dieser Prozess ermöglicht es dem Körper, selbst in einem Zustand des Kohlenhydratmangels ausreichend Glukose für glukoseabhängige Organe wie Gehirn oder rote Blutkörperchen bereitzustellen. Gleichzeitig wird die Fettsäureoxidation gesteigert, um den Energiebedarf des Körpers zu decken.

Abb.5 Stoffwechselverhalten beim Einsatz von ketogenen Aminosäuren. Wenn ketogene Aminosäuren (KCAA) in die Ketogenese einfließen, muss vermehrt Glycerin zur Glukoneogenese bereitgestellt werden. Die Fettverbrennung wird erhöht.

Abb.6 Stoffwechselverhalten beim Einsatz von glukogenen Aminosäuren. Glukogene Aminosäuren tragen ausreichend zur Glukoneogenese bei, es muss kein separates Glycerin bereitgestellt werden. Die Fettverbrennung wird nicht zusätzlich erhöht.

3. Glukogene Aminosäuren und ihre Auswirkungen auf die Ketogenese

Die Unterscheidung zwischen ketogenen und glukogenen Aminosäuren ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Stoffwechselmechanismen einer ketogenen Ernährung. Während ketogene Aminosäuren direkt zur Bildung von Ketonkörpern beitragen und damit die Ketogenese unterstützen, dienen glukogene Aminosäuren der Leber als Ausgangssubstrate der Glukoneogenese.

Die Glukoneogenese ist ein zentraler Stoffwechselprozess, der es dem Körper ermöglicht, Glukose aus Nicht-Kohlenhydratquellen wie glukogenen Aminosäuren oder Fettsäuren zu synthetisieren. Zu diesen zählen unter anderem Alanin, Glycin und Arginin. Sie können vom Organismus genutzt werden, um auch bei stark eingeschränkter Kohlenhydratzufuhr weiterhin Glukose bereitzustellen.

Im Kontext einer ketogenen Ernährung entsteht dadurch ein grundlegender metabolischer Widerspruch. Die Ketogenese wird vor allem dann aktiviert, wenn die Glukoseverfügbarkeit niedrig ist und der Körper gezwungen ist, Energie primär aus Fettsäuren zu gewinnen. Wird dem Stoffwechsel jedoch über glukogene Aminosäuren kontinuierlich neues Glukosesubstrat zugeführt, sinkt genau dieser metabolische Druck. Der Organismus greift dann weniger konsequent auf Fettreserven zurück, und die Bildung von Ketonkörpern kann entsprechend abgeschwächt werden.

Ein Überschuss an glukogenen Aminosäuren kann daher die Ketogenese destabilisieren. Statt den Stoffwechsel klar in Richtung Fettverbrennung und Ketonkörperproduktion zu verschieben, wird ein Teil der Energieversorgung erneut auf Glukose gestützt – und damit genau jener metabolischer Zustand untergraben, den eine ketogene Ernährung eigentlich erreichen soll.

3.1 BCAA, EAA und Whey-Protein: Mögliche kontraproduktive Effekte auf die Ketogenese

Die Einnahme von BCAA (Branched Chain Amino Acids) und EAA (Essential Amino Acids) könnte für Personen, die eine ketogene Diät verfolgen, problematisch sein, da diese Aminosäurenverbindungen mehr glukogene als ketogene Aminosäuren enthalten.

BCAA: Die verzweigt-kettigen Aminosäuren beinhalten das ketogen wirkende Leucin, jedoch auch Isoleucin und Valin, die primär glukogen wirken. Das Verhältnis der glukogenen zu ketogenen Aminosäuren beträgt 2:1 zu Gunsten der Glukoneogenese und zum Nachteil der Ketogenese..

Abb.7 Ungünstiges Verhältnis (2:1) von glukogenen zu ketogenen Aminosäuren

EAA: Die neun essentiellen Aminosäuren in EAA enthalten ebenfalls ein ungünstiges Verhältnis von ketogenen zu glukogenen Aminosäuren. Neben Leucin, Lysin und Phenylalanin, die ketogen wirken, gibt es fünf potenziell glukogene Aminosäuren. Das Verhältnis von glukogenen zu ketogenen Aminosäuren in EAA beträgt 5:3. Dieses Ungleichgewicht kann die Glukoseproduktion begünstigen und die Ketogenese mindern. Tryptophan wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt und muss abschliessend bewertet werden.

Abb.8 Ungünstiges Verhältnis (5:3) von glukogenen zu ketogenen Aminosäuren (*Tryptophan ohne Wertung)

Whey-Protein und seine möglichen negativen Effekte auf die Ketogenese

Whey-Protein ist eine beliebte Proteinquelle, insbesondere unter Sportlern, aufgrund seiner schnellen Verdaulichkeit und hohen biologischen Wertigkeit. Doch genau diese Eigenschaften könnten das Whey-Protein in einer ketogenen Diät potenziell problematisch machen.

Übermäßiger insulinogener Effekt: Studien haben gezeigt, dass Whey-Protein, je nach Menge, Zeitpunkt und Stoffwechselsituation eine stärkere Insulinantwort auslösen kann als kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Weißbrot. Diese insulinogene Wirkung ist nicht nur auf die schnelle Verdaulichkeit von Whey zurückzuführen, sondern auch auf die spezifische Zusammensetzung der enthaltenen Aminosäuren, insbesondere Arginin, das die Insulinsekretion verstärkt. (Adams, J., et al., 2016)

Vergleich zu Casein: Im Gegensatz dazu hat Casein, der zweite Hauptbestandteil von Milchprotein, eine viel geringere Insulinantwort, da es langsamer verdaut wird und die Aminosäuren langsamer ins Blut gelangen.

Unterdrückung der Lipolyse (Fettabbau): Der starke Insulinausstoß durch Whey-Protein hemmt nicht nur die Ketogenese, sondern unterdrückt auch die Lipolyse, den Prozess, bei dem Fettreserven zur Energiegewinnung mobilisiert werden. Dies ist für Personen, die sich ketogen ernähren, besonders problematisch, da die Fettmobilisation ein zentraler Mechanismus in der Ketogenese ist.

Hoher Anteil glukogener Aminosäuren: Whey-Protein enthält einen hohen Anteil glukogener Aminosäuren wie Alanin, Serin, Valin und Arginin. Diese Aminosäuren können in die Glukoneogenese eingeschleust werden und die Glukoseproduktion im Körper erhöhen. Dies steht im Widerspruch zu den Zielen einer ketogenen Ernährung, bei der die Glukoseproduktion minimiert werden soll.

Schnelle Aufnahme und Blutzuckerreaktion: Whey-Protein wird aufgrund seiner schnellen Verdaulichkeit rasch in den Blutkreislauf aufgenommen. Dies führt zu einer erhöhten Verfügbarkeit von Aminosäuren, die als Substrat für die Glukoneogenese genutzt werden können. Die resultierende Blutzuckerreaktion kann die Ketogenese weiter hemmen.

Förderung von Hunger und Heißhungerattacken: Insulin hat eine zentrale Rolle bei der Regulation von Appetit und Blutzucker. Die schnelle Insulinantwort durch Whey-Protein kann zu einem schnellen Abfall des Blutzuckerspiegels führen, was Heißhungerattacken auslösen könnte. Dieser Effekt steht im Widerspruch zu einem der Hauptziele der ketogenen Diät: dem Erhalt stabiler Blutzuckerspiegel.

Einfluß auf den Glukagon/Insulin-Quotienten: Der insulinogene Effekt von Whey-Protein könnte auch den Glukagon/Insulin-Quotienten negativ beeinträchtigen. Bei einer ketogenen Ernährung ist ein erhöhtes Verhältnis von Glukagon zu Insulin entscheidend, um die Fettmobilisation und die Ketonkörperproduktion zu fördern. Whey-Protein könnte dieses Gleichgewicht zugunsten von Insulin verschieben und die metabolischen Vorteile der Ketogenese mindern.

Glukagon/Insulin-Quotient nach Baumeister

Das Verhältnis von Glukagon zu Insulin entscheidet durch die Regulation von Schlüsselenzymen in Leber- und Fettzellen über den Metabolismus von Fettsäuren und Glukose. Ein hoher Glukagon/Insulin-Quotient ist Voraussetzung für die Ketogenese, während ein niedriger Glukagon/Insulin-Quotient die Ketogenese hemmt.

Abb. 9a und 9b: Hormonelle Regulation der Ketogenese (modifiziert nach Prof. Dr. Friedrich A. M. Baumeister 2003)

Abb. 9a: Bei hohem Glukagon/Insulin-Quotienten im Hungerzustand oder unter Ketogener Diät ist die hormonsensitive Lipase in den Lipozyten aktiviert und Fettsäuren werden aus Triglyceriden freigesetzt. In den Hepatozyten werden FS mittels Carnitin-Carrier in die Mitochondrien transportiert. Der Spiegel des auf die Carnitin-Palmitoyltransferase-1 hemmend wirkenden Malonyl-CoA ist unter diesen Bedingungen niedrig, da die für die Bildung verantwortliche Acetyl-CoA-Carboxylase durch Glukagon gehemmt wird. In den Mitochondrien werden die FS über die β -Oxidation zu Acetyl-CoA (Ac-CoA) abgebaut. Aus Acetyl-CoA erfolgt die Synthese der Ketonkörper über den HMG-CoA-Zyklus, dessen Enzyme unter diesen Bedingungen aktiviert sind.

Abb. 9b: Bei niedrigem Glukagon/Insulin-Quotienten unter normaler Kost werden Fettsäuren (FS) in den Hepatozyten in Triglyceride (TG) eingebaut. Die TG werden mittels Lipoproteinen (LP) zu den Fettzellen (Lipozyt) transportiert und dort gespeichert. Insulin hemmt die hormonsensitive Lipase in den Lipozyten und somit die Freisetzung von FS. Bei hohem Insulinspiegel wird Glukose (Glu) in den Hepatozyten als Glykogen gespeichert sowie zur Energiegewinnung über die Glykolyse abgebaut. Das entstehende Acetyl-CoA (Ac-CoA) mündet in die Fettsäure-Biosynthese, indem durch Insulin die Acetyl-CoA-Carboxylase aktiviert und somit vermehrt Malonyl-CoA, das Substrat der Fettsäure-Biosynthese, gebildet wird. Die Synthese von Ketonkörper (KK) aus Acetyl-CoA wird durch Insulin gehemmt. Des Weiteren inhibiert der steigende Malonyl-CoA Spiegel die Carnitin-Palmitoyltransferase-1 und somit den Fettsäure-Transport über die Mitochondrienmembran, eine Voraussetzung für die Ketogenese (vergleiche Abb. 9a).

Schlussfolgerung: Die Einnahme von BCAAs, EAAs und Whey-Protein könnte die Ketogenese und einen stabilen Blutzuckerspiegel in einer ketogenen Diät gefährden. Obwohl Whey-Protein eine beliebte Proteinquelle ist, stellt es durch seine starke Insulinantwort, den hohen Anteil glukogener Aminosäuren und seiner schnellen Verfügbarkeit eine besondere Herausforderung dar. Selbst bei moderaten Mengen von Whey-Protein kann die Insulinantwort ausreichen, um die Ketonkörperproduktion zu drosseln. (Adams, J., et al. 2016)

Für Personen, die eine ketogene Ernährung anstreben, ist es sinnvoll, bei der Auswahl von Proteinquellen und Aminosäuren gezielt vorzugehen. Insbesondere langsam verdauliche Proteinquellen wie Casein oder Mehrkomponentenproteine können aufgrund ihrer verzögerten Resorption sowie einer moderateren Insulinantwort vorteilhaft sein, um metabolische Bedingungen zu unterstützen, die mit der Ketogenese in Zusammenhang stehen.

In diesem Kontext gewinnen auch spezielle Proteinformulierungen an Bedeutung, die gezielt für ketogene Ernährungsformen entwickelt wurden. Diese werden im Folgenden als ketoplastische Polypeptide bezeichnet. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf langsam verdaulichen Proteinmischungen basieren und zusätzlich mittelkettige Fettsäuren (z. B. MCT) enthalten. Darüber hinaus weisen sie eine erhöhte Konzentration an KCAA (Ketogenic Chain Amino Acids) auf, wodurch sie sich von konventionellen Proteinprodukten unterscheiden.

Ergänzend kann bei der Auswahl von Aminosäurenverbindungen der Einsatz von KCAA (Ketogenic Chain Amino Acids) sinnvoll sein, da diese ketogen wirkende Aminosäuren enthalten und somit dazu beitragen können, metabolische Prozesse zu unterstützen, die mit der Ketogenese assoziiert sind, ohne primär glukogene Stoffwechselwege zu fördern.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheint die gezielte Kombination ketogener Aminosäuren als ein potenziell relevanter Ansatz für zukünftige ernährungsphysiologische Strategien im Kontext ketogener Stoffwechselzustände.

3.2 Wichtige glukogene Aminosäuren und ihre Stoffwechselwege

Einige glukogene Aminosäuren haben eine besonders ausgeprägte Wirkung auf die Glukoneogenese, da sie effektiv in Glukosevorläufer umgewandelt werden. Während Alanin, Glutamat, Aspartat und Serin häufig als zentrale Vertreter glukogener Aminosäuren genannt werden, gibt es eine Reihe weiterer Aminosäuren, die eine bedeutende Rolle in der Glukoneogenese spielen.

Zu diesen gehören:

- **Methionin:** Methionin wird zu Succinyl-CoA metabolisiert, einem Vorläufermolekül im Citratzyklus, das indirekt die Glukoseproduktion fördert, indem es zur Bildung von Oxalacetat beiträgt.
- **Histidin:** Histidin wird über eine Reihe von enzymatischen Reaktionen in Glutamat umgewandelt, das wiederum in α -Ketoglutarat desaminiert wird und zur Glukoseproduktion beiträgt.
- **Alanin:** Alanin wird in der Leber durch Transaminierung zu Pyruvat umgewandelt. Pyruvat ist ein Schlüsselmetabolit, der in die Glukoneogenese eingeht und zur Produktion von Glukose beiträgt. Diese Umwandlung macht Alanin zu einer besonders wirksamen glukogenen Aminosäure, die die Glukoseversorgung erhöht und damit die Ketogenese unterbrechen kann.
- **Glutamat:** Glutamat wird durch oxidative Desaminierung in α -Ketoglutarat umgewandelt, welches in den Citratzyklus eingeschleust wird und zur Glukoseproduktion beiträgt. Dieser Stoffwechselweg von Glutamat ist ein indirekter, aber dennoch bedeutender Beitrag zur Glukoneogenese.
- **Aspartat:** Aspartat wird in Oxalacetat umgewandelt, ein weiteres Intermediat des Citratzyklus. Oxalacetat kann dann in Glukose umgewandelt werden, was die Fähigkeit von Aspartat, die Glukoneogenese zu unterstützen, verstärkt und die Ketogenese möglicherweise hemmen kann.
- **Serin:** Serin ist eine ausschließlich glukogene Aminosäure, die in 3-Phosphoglycerat umgewandelt wird, ein Vorläufermolekül der Glukoseproduktion. Durch die Glukoneogenese kann 3-Phosphoglycerat weiter zu Glukose umgebaut werden, wodurch Serin die Glukoseverfügbarkeit im Körper steigert.
- **Glycin:** Glycin kann in Serin umgewandelt werden, welches wiederum in Glukose überführt wird. Dieser Stoffwechselweg zeigt, dass Glycin eine bedeutende Rolle in der Glukoneogenese spielt, indem es die Glukoseproduktion im Körper erhöht. Zusätzlich stimuliert Glycin die Freisetzung von Insulin aus den Betazellen der Bauchspeicheldrüse, was die Lipolyse (Fettabbau) und die Bildung von Ketonkörpern hemmt. Durch seine duale Wirkung – die Förderung der Glukoneogenese und die Insulinaktivierung – kann Glycin die Ketogenese auf zwei Wegen negativ beeinflussen. Eine kontrollierte Aufnahme dieser Aminosäure ist daher in einer ketogenen Ernährung entscheidend, um die metabolischen Ziele nicht zu gefährden.
Journal of Endocrinology, (2001) und im Diabetes (2016)
- **Arginin:** Arginin wird im Harnstoffzyklus durch das Enzym Arginase in Ornithin und Harnstoff gespalten. Das dabei entstehende Ornithin wird weiter zu Glutamat- γ -Semialdehyd umgewandelt, das schließlich in Glutamat übergeht. Glutamat wird wiederum durch oxidative Desaminierung in α -Ketoglutarat umgewandelt, ein zentrales Intermediat des Citratzyklus. Im Citratzyklus trägt α -Ketoglutarat zur Bildung von Oxalacetat bei, welches direkt in die Glukoneogenese eintreten kann. Über weitere enzymatische Schritte wird Oxalacetat zu Phosphoenolpyruvat (PEP) und schließlich zu Glukose umgewandelt.

Arginin ist daher eine indirekt, aber äußerst effektive glukogene Aminosäure. Die Fähigkeit von Arginin, den Harnstoffzyklus und die Glukoneogenese gleichzeitig zu beeinflussen, macht es zu einem bedeutenden Faktor für die Glukoseproduktion, welche die Ketogenese hemmen kann.

Insulinsekretion: Arginin ist ein starker Stimulator der Insulinfreisetzung. Studien zeigen, dass Arginin die Insulinsekretion durch Erhöhung des Kalziumeinstroms in die Betazellen der Bauchspeicheldrüse fördert. Eine erhöhte Insulinaktivität hemmt die Lipolyse und die Bildung von Ketonkörpern, was die Ketogenese weiter beeinträchtigt. (Newsholme, P., et al., 2005)

Diese duale Wirkung von Arginin – die Förderung der Glukoneogenese und die Stimulation der Insulinsekretion – kann die metabolischen Ziele einer ketogenen Diät beeinträchtigen.

- **Isoleucin und Valin (BCAA):** Diese beiden Aminosäuren werden zu Succinyl-CoA metabolisiert, welches in die Glukoneogenese eingehen und zur Glukoseproduktion beitragen kann. Obwohl Isoleucin sowohl ketogene als auch glukogene Stoffwechselwege hat, zeigt die Praxis bei kohlenhydratarmen Diäten, dass es bevorzugt zur Glukoneogenese herangezogen wird.
- **Threonin in EAA:** Die essentielle Aminosäure Threonin, wird ebenfalls zu Succinyl-CoA metabolisiert, das für die Glukoneogenese verwendet wird. Ein Überschuss an dieser glukogenen Aminosäure kann daher die Ketogenese hemmen und die Glukoseverfügbarkeit erhöhen.

Abb.10 Kohlenstoffgerüst kann vollständig oder überwiegend in Glukose überführt werden.*Pfadabhängig, hier jedoch der Glukose-Seite zugeordnet, da Netto-Glukosebildung deutlich vorhanden

3.3 Einfluss der Stickstoffbilanz auf die Glukoneogenese

Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine hohe Konzentration glukogener Aminosäuren die Glukoneogenese im Körper anregt und somit die Ketogenese hemmen kann. Glukogene Aminosäuren fördern durch ihre Umwandlung in Glukosevorläufer die Bildung von Glukose, was die Ketonkörperproduktion senkt.

Grundsätzlich sollte beachtet werden, dass sich glukogene Aminosäuren insbesondere bei einer positiven Stickstoffbilanz vermehrt in Zucker umwandeln. Bei einer hohen Eiweißaufnahme, wenn der Körper mehr Aminosäuren erhält, als er für strukturelle und biochemische Funktionen benötigt, kann dieser Überschuss zur Glukoneogenese beitragen.

In einem solchen Zustand werden ketogene Aminosäuren bevorzugt in Ketone umgewandelt, während der Überschuss an glukogenen Aminosäuren zur Glukoseproduktion verwendet wird. Dieser Mechanismus kann die gewünschte Ketogenese unterbrechen und die Fettverbrennung beeinträchtigen, da vermehrt Glukose verfügbar wird.

Forschungen zu diesem Thema zeigen, dass eine gezielte Reduktion glukogener Aminosäuren und die gleichzeitige Erhöhung ketogener Aminosäuren in der Nahrung und vornehmlich Nahrungsergänzungsmitteln die Dauer und Stabilität der Ketogenese verlängern können. Die Ergebnisse legen nahe, dass für Personen, die eine ketogene Diät befolgen, eine ausgewogene Aminosäurezufuhr – insbesondere der Verzicht auf übermäßig viele glukogene Aminosäuren, wie sie in BCAA, EAA oder Einzelpräparaten wie Arginin vorkommen – entscheidend ist, um die gewünschten Effekte der Ketogenese, einschließlich verbesserter Fettverbrennung und einer stabilen Energieversorgung durch Ketonkörper, zu erreichen und langfristig aufrechtzuerhalten.

3.4 Fazit

Um die Ketogenese und die Fettverbrennung zu optimieren, ist es daher wichtig, die Proteinzufuhr gezielt zu steuern und glukogene Aminosäuren zu minimieren, insbesondere in Kombination mit einer positiven Stickstoffbilanz. Der gezielte Einsatz von KCAA statt BCAA und EAA bietet hierbei eine wertvolle Unterstützung, um den Zustand der Ketogenese zu fördern und stabil zu halten.

3.5 Maximales theoretisches glukoneogenes und ketogenes Potenzial proteinogener Aminosäuren.

Halperin & Brosnan (1992) quantifizieren das maximale glukoneogene Potenzial von Aminosäuren auf stöchiometrischer Basis und liefern damit eine strukturelle, nicht regulatorische Erklärung der Glukoneogenese aus Protein. Die folgende Abbildung zeigt die Einordnung der 20 proteinogenen Aminosäuren nach dem maximal möglichen Anteil ihres Kohlenstoffgerüsts, der bei vollständigem Abbau theoretisch in die Glukoneogenese oder Ketogenese eingehen kann.

Abb.11 Relative Klassifikation von Aminosäuren nach ihrem möglichen Netto-Endprodukt auf Basis von Halperin & Brosnan, 1992

Die Klassifikation beruht auf den finalen Abbauprodukten der Aminosäuren (Pyruvat, Oxalacetat, α -Ketoglutarat, Succinyl-CoA versus Acetyl-/Acetoacetyl-CoA). Kohlenstoff, der ausschließlich als Acetyl-CoA vorliegt, kann beim Menschen nicht netto zu Glukose rückgeführt werden.

Die Prozentwerte stellen stöchiometrische Obergrenzen dar und basieren konzeptionell auf der Arbeit von Halperin & Brosnan (1992). Hormonelle Regulation, Substratverfügbarkeit und tatsächliche Stoffwechsel-Fluxraten sind nicht berücksichtigt.

4. Therapeutische Anwendung der ketogenen Aminosäuren KCAA®

4.1 Einleitung zur therapeutischen Relevanz

Die ketogene Ernährung und die gezielte Zufuhr von KCAA werden zunehmend als vielversprechende therapeutische Ansätze für neurologische und metabolische Erkrankungen angesehen. Die Fähigkeit dieser ketogenen Aminosäuren, den Zustand der Ketogenese zu unterstützen und gleichzeitig die Neurotransmittersynthese und Muskelregeneration zu fördern, bietet wertvolle Ansatzpunkte für die Behandlung und Unterstützung verschiedener Krankheitsbilder.

4.2 Ketogene Ernährung bei neurologischen Erkrankungen

Die ketogene Diät wird seit langem als alternative Therapie für therapieresistente Epilepsie eingesetzt, besonders bei Kindern, die auf herkömmliche Antiepileptika nicht ansprechen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass etwa ein Drittel der Patienten, die eine ketogene Diät befolgen, eine signifikante Reduktion ihrer Anfallshäufigkeit verzeichnen. Die ketogenen Aminosäuren Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin können dabei unterstützend wirken, indem sie die Produktion von Ketonkörpern fördern und eine stabilere Ketogenese aufrechterhalten. (Kossoff et al., 2018)

Neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die ketogene Ernährung auch bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson von Vorteil sein könnte. Ketonkörper wie β -Hydroxybutyrat (BHB) bieten dem Gehirn eine alternative Energiequelle und wirken neuroprotektiv, indem sie oxidative Schäden und Entzündungen reduzieren.

Ketogene Aminosäuren könnten diese Effekte verstärken, da sie die Ketonkörperproduktion fördern und gleichzeitig die Synthese von Neurotransmittern wie Dopamin und Noradrenalin unterstützen. Diese Unterstützung der kognitiven Funktionen könnte dazu beitragen, das Fortschreiten neurologischer Erkrankungen zu verlangsamen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. (Van der Burg et al., 2019) und (Hoyer et al., 2004)

4.3 Unterstützung der Muskel- und Geweberegeneration

KCAA sind nicht nur für ihre ketogenen Eigenschaften bekannt, sondern spielen auch eine wichtige Rolle in der Muskel- und Geweberegeneration. Studien zeigen, dass Leucin, eine der ketogenen Aminosäuren, über den mTOR-Signalweg die Muskelproteinsynthese fördern kann. Dies ist besonders wertvoll bei Patienten mit Muskelschwund oder Stoffwechselerkrankungen, die den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse beeinträchtigen. Darüber hinaus könnten die antioxidativen Eigenschaften von Lysin dabei helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Gewebeheilung zu unterstützen. (Volek et al., 2009)

4.4 Mögliche Einsatzgebiete der KCAA nach Operation oder Verletzung

(Beitrag aus sportmedizinischer Perspektive von Prof. Dr. med. Maurice Balke)

Eine angemessene Proteinzufuhr, möglicherweise über den gängigen Empfehlungen, kann dazu beitragen, Muskelatrophie nach einer Operation (z. B. nach einem Kreuzbandersatz) zu mildern [24, 65, 66]. Übermäßige Reduktionen der Energiezufuhr während der initialen postoperativen Phase sollten in jedem Fall vermieden werden, um den Muskelverlust zu begrenzen. Dabei sollte darauf geachtet werden, die Energiezufuhr an den in der Regel erhöhten Energieverbrauch während der Rehabilitation anzupassen [67, 68].

Es existieren bislang nur begrenzte Empfehlungen zur optimalen Makronährstoffzusammensetzung und zum Timing der Nahrungsaufnahme, sodass spezifische Ernährungskonzepte aktuell nicht eindeutig empfohlen werden können [7, 65].

Eine proteinbasierte Supplementierung kann jedoch dazu beitragen, Muskelatrophie nach einer Operation zu vermindern, insbesondere bei Patientengruppen mit erhöhtem Risiko, wie beispielsweise Patienten mit präoperativer Muskelschwäche, höherem Alter, erhöhtem Body-Mass-Index oder unzureichender Rehabilitation [24, 50, 65, 66, 70].

Auf Grundlage der aktuellen Evidenz kann eine erhöhte Eiweißaufnahme in der Ernährung ($\geq 1,6$ – $1,9$ g/kg/Tag) sowie eine ausreichende Zufuhr essentieller Aminosäuren im perioperativen Zeitraum in Betracht gezogen werden, um die Muskelproteinsynthese zu stimulieren und Muskelverlust während der Phase der Inaktivität und Genesung zu reduzieren [65, 71]. Dies ist über die reguläre Ernährung häufig schwierig zu erreichen, weshalb eine Supplementierung in vielen Fällen sinnvoll sein kann.

Essentielle Aminosäuren (EAA)

Es gibt Hinweise darauf, dass die Ergänzung mit essentiellen Aminosäuren die Muskelatrophie nach Knieoperationen, insbesondere nach einer totalen Kniegelenkersatzoperation (TKA), verringern kann. Mehrere randomisierte kontrollierte Studien haben gezeigt, dass eine perioperative Supplementierung mit essentiellen Aminosäuren (typischerweise 9–20 g/Tag, beginnend etwa eine Woche vor der Operation und fortgesetzt über einen Zeitraum von zwei bis sechs Wochen nach der Operation) den Verlust an Volumen und Kraft der Quadrizepsmuskulatur im Vergleich zu Placebo signifikant reduzieren und die frühe funktionelle Genesung beschleunigen kann [72–74].

Auf zellulärer und molekularer Ebene scheint die Supplementierung mit essentiellen Aminosäuren die Anzahl der Satellitenzellen zu erhöhen und entzündungsassoziierte Marker zu modulieren, was eine mögliche mechanistische Grundlage für die beobachteten klinischen Effekte darstellen könnte [75, 76].

Die perioperative Ergänzung mit essentiellen Aminosäuren zur Reduktion der Muskelatrophie nach Knieoperationen wird somit durch klinische Evidenz gestützt. Ein mögliches Regime umfasst den Beginn der Supplementierung vor der Operation sowie deren Fortführung über mehrere Wochen während der postoperativen Rehabilitation [72–74, 77].

Studien, die spezifisch den Einsatz von KCAA nach Operationen untersucht haben, liegen derzeit noch nicht vor. Vor dem Hintergrund der im bisherigen Text dargestellten metabolischen Eigenschaften dieser Aminosäuren könnte eine Supplementierung mit KCAA jedoch einen interessanten Ansatz für zukünftige Untersuchungen darstellen.

Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat (HMB)

Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat (HMB) ist ein Metabolit der essentiellen Aminosäure Leucin, der im menschlichen Organismus in geringen Mengen gebildet wird. In den letzten Jahren hat HMB zunehmende Aufmerksamkeit erhalten, da es möglicherweise dazu beitragen kann, Muskelatrophie sowohl in experimentellen als auch in klinischen Kontexten zu reduzieren.

Mehrere Studien deuten darauf hin, dass HMB den Muskelverlust verringern und die Muskelkraft unter verschiedenen katabolen Bedingungen verbessern kann, darunter Inaktivität, Proteindefizit, Exposition gegenüber Glukokortikoiden, Alterungsprozesse sowie bestimmte chronische Erkrankungen [82–92].

Mechanistisch scheint HMB auf Signalwege einzuwirken, die am Muskelproteinumsatz beteiligt sind. Dazu gehören unter anderem die Hemmung des Ubiquitin-Proteasom-Systems sowie des Autophagie-Lysosomen-Systems, während gleichzeitig die PI3K/Akt/mTOR-Signalkaskade aktiviert wird, die eine zentrale Rolle in der Regulation der Muskelproteinsynthese spielt [82, 85, 87, 90, 93].

In Tiermodellen konnte gezeigt werden, dass eine Supplementierung mit HMB die Muskelmasse und Muskelkraft während Phasen der Inaktivität oder katabolen Belastung, beispielsweise bei der Verabreichung von Dexamethason oder bei Immobilisation der Hintergliedmaßen, erhalten kann [82, 85–87, 90].

Auch bei älteren Erwachsenen gibt es Hinweise darauf, dass HMB die durch Inaktivität bedingte Muskelatrophie verringern und die funktionelle Genesung während der Rehabilitation unterstützen kann [92].

Klinische Metaanalysen und systematische Übersichtsarbeiten zeigen, dass eine Supplementierung mit HMB (typischerweise in einer Dosierung von etwa 3 g/Tag) zwar eher moderate, aber statistisch signifikante Verbesserungen der Muskelmasse und Muskelkraft bewirken kann. Die Effekte auf funktionelle Parameter sind hingegen teilweise inkonsistent und häufig relativ gering ausgeprägt [83, 89, 91].

Das Sicherheitsprofil von HMB gilt als gut etabliert, und bei empfohlenen Dosierungen wurden bislang keine relevanten Nebenwirkungen berichtet [89]. Dennoch sind weitere hochwertige klinische Studien erforderlich, um die Rolle von HMB in spezifischen Patientengruppen und klinischen Situationen genauer zu klären.

Vor dem Hintergrund, dass Leucin sowohl eine zentrale Rolle im Muskelstoffwechsel spielt als auch Bestandteil der in dieser Arbeit diskutierten KCAA-Gruppe ist, könnte der Leucinmetabolismus – einschließlich der Bildung von HMB – einen weiteren möglichen Mechanismus darstellen, über den bestimmte Aminosäurekombinationen Einfluss auf Muskelstoffwechsel und Regeneration nehmen könnten.

Zusammenfassend zeigt die aktuelle Evidenz, dass eine ausreichende Zufuhr von Proteinen und Aminosäuren im perioperativen Zeitraum eine wichtige Rolle bei der Begrenzung von Muskelatrophie sowie bei der Unterstützung der funktionellen Rehabilitation spielen kann.

Während für essentielle Aminosäuren und Metaboliten wie HMB bereits klinische Untersuchungen vorliegen, stellt die mögliche Rolle spezifischer Aminosäurekombinationen mit besonderer metabolischer Relevanz ein bislang weniger untersuchtes Feld dar.

5. Historische Perspektiven zur Rolle ketogener Aminosäuren in der Forschung

5.1 Frühe Entdeckung der Ketogenese und die Rolle der ketogenen Diät

Die wissenschaftliche Entdeckung der Ketogenese als physiologischen Zustand geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals wurde beobachtet, dass der Körper unter bestimmten Bedingungen – wie etwa Fasten oder bei einer kohlenhydratarmen Ernährung – beginnt, Fettsäuren in Ketonkörper umzuwandeln, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung der ketogenen Diät in den 1920er Jahren.

Ursprünglich wurde sie als Behandlungsmethode für Epilepsie eingesetzt, insbesondere bei Kindern, die auf herkömmliche Antiepileptika nicht ansprachen. Die Fähigkeit der ketogenen Diät, Anfälle zu reduzieren, machte sie zu einer der ersten gezielten diätetischen Therapien in der Neurologie.

Gleichzeitig war das frühe 20. Jahrhundert eine Zeit intensiver Forschung zur Rolle von Aminosäuren in der Ketogenese, insbesondere im Kontext von Diabetes. Vor der Entdeckung von Insulin im Jahr 1921 war die ketogene Diät eine der wenigen Strategien zur Behandlung diabetischer Patienten. Die Idee war, die Stoffwechselwege des Körpers durch eine kohlenhydratarme Ernährung so zu beeinflussen, dass die Abhängigkeit von Glukose reduziert wurde.

Diese historischen Meilensteine zeigen, dass die Erforschung der Ketogenese nicht nur auf neurologische Erkrankungen wie Epilepsie abzielte, sondern auch auf die Behandlung von metabolischen Störungen wie Diabetes. Sie markieren den Beginn eines wissenschaftlichen Verständnisses der Ketogenese als eine Anpassung, die sowohl physiologisch als auch therapeutisch genutzt werden kann.

5.2 Forscher und Studien zur Ketogenese und den ketogenen Aminosäuren

In den folgenden Jahrzehnten wurde die Forschung zur Ketogenese und zu den ketogenen Aminosäuren durch verschiedene Wissenschaftler vorangetrieben, insbesondere die Arbeiten von Heinsen und Osterwald, konzentrierten sich auf die Untersuchung von Aminosäuren und deren Einfluss auf die Ketogenese. Sie isolierten über 33 Aminosäuren und identifizierten Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin als ketogene Aminosäuren, die signifikant zur Bildung von Ketonkörper beitragen.

Besonders Tyrosin fiel durch seine herausragende Ketoplastizität auf, da es die höchste Umwandlungsrate zu Ketonkörper wie Acetoacetat, Aceton und β -Hydroxybutyrat zeigte. Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung von Tyrosin in der Ketogenese und machte es zu einem wichtigen Forschungsfokus im Bereich der ketogenen Aminosäuren.

Die Tabellen 1 und 2 auf der folgenden Seite zeigen Teilergebnisse zur Ketonkörperbildung aus verschiedenen natürlichen und nicht-natürlichen Aminosäuren. Sie heben die Konzentrationen der Aminosäuren und die Menge der produzierten Ketonkörper (Aceton, Acetoacetat, β -Hydroxybuttersäure und Gesamtketonkörper) hervor:

Tabelle 1: Untersuchungen an natürlichen Aminosäuren

Aminosäuren	Konzentration mol.	Ansatz mit Substrat		Kotrollansatz ohne Substrat	
		Aceton und Acetessig-säure mg- %	β -Oxybuttersäure mg- %	Aceton und Acetessig-säure mg- %	β -Oxybuttersäure mg- %
<i>l</i> -Leucin	1/100	33,0	5,8	17,8	3,2
<i>d</i> -Isoleucin	1/100	18,2	3,4	17,8	3,2
Norleucin	1/200	6,8	2,0	6,4	1,4
<i>d</i> -Valin	1/200	9,8	3,0	7,6	1,6
Norvalin	1/100	36,8	3,6	15,4	3,2
<i>l</i> -Prolin	1/100	8,6	1,0	7,8	0,6
<i>l</i> -Oxyprolin	1/100	9,0	2,2	8,0	1,4
<i>l</i> -Phenylalalin	1/200	28,0	7,0	6,6	2,0
<i>l</i> -Tyrosin	1/200	64,6	14,8	12,0	2,4
<i>l</i> -Tryptophan	1/200	9,6	3,0	9,0	1,6
Glykokoll	1/100	6,0	2,4	12,2	3,2
Sarkosin	1/100	14,8	3,4	14,8	3,4
<i>d</i> -Alanin	1/100	10,0	2,6	14,8	3,4
<i>d</i> -Glutaminsäure	1/100	7,4	3,2	12,2	3,8
<i>l</i> -Asparginsäure	1/100	6,2	1,2	5,4	1,2
<i>l</i> -Histidin	1/200	8,2	1,6	7,6	1,6
<i>d</i> -Arginin	1/200	10,0	2,0	15,8	2,8
<i>l</i> -Cystin	1/200	6,4	1,8	4,2	1,6
<i>d</i> -Lysin	1/100	21,0	6,2	7,0	2,6
<i>d</i> -Ornithin	1/100	20,0	6,2	18,0	3,6
Serin	1/200	10,0	3,4	10,0	2,6

Quelle: Untersuchungen an natürlichen Aminosäuren (Dr. med. habil. H. A. Heinsen, Gießen) Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde, 54er Band, Springer Verlag, Aus der Medizinischen- und Nervenlinik der Universität Gießen. Direktor: Professor Dr. Reinwein.

Tabelle 2: Ketonkörperbildung aus natürlichen Aminosäuren

Aminosäure	Konzentration mol.	Aceton und Acetessigsäure mg- %	β -Oxybuttersäure mg- %	Gesamtketonkörper mg- %
<i>l</i> -Leucin	1/100	15,2	2,6	17,8
<i>d</i> -Isoleucin	1/100	0,4	0,2	0,6
Norleucin	1/200	2,2	1,4	3,6
<i>d</i> -Valin	1/200	2,2	1,4	3,6
Norvalin	1/100	11,4	0,4	11,8
<i>l</i> -Prolin	1/100	1,0	0,8	1,8
<i>l</i> -Oxyprolin	1/100	1,0	0,8	1,8
<i>l</i> -Phenylalalin	1/200	21,4	5,0	26,4
<i>l</i> -Tyrosin	1/200	52,6	12,4	65,0
<i>l</i> -Tryptophan	1/200	0,6	1,4	2,0
Glykokoll	1/100	-6,2	-0,8	-7,0
Sarkosin	1/100	0,0	0,0	0,0
<i>d</i> -Alanin	1/100	-4,8	-0,6	-5,4
<i>d</i> -Glutaminsäure	1/100	-4,8	-0,6	-5,4
<i>l</i> -Asparginsäure	1/100	0,8	0,0	0,8
<i>l</i> -Histidin	1/200	0,6	0,0	0,6
<i>d</i> -Arginin	1/200	-5,8	-0,8	-6,6
<i>l</i> -Cystin	1/200	2,2	0,2	2,4
<i>d</i> -Lysin	1/100	14,0	3,6	17,6
<i>d</i> -Ornithin	1/100	2,0	2,6	4,6
Serin	1/200	0,0	0,8	0,8

Quelle: Ketonkörperbildung aus Aminosäuren (Dr. med. habil. H. A. Heinsen, Gießen) Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde, 54er Band, Springer Verlag, Aus der Medizinischen- und Nervenlinik der Universität Gießen. Direktor: Professor Dr. Reinwein.

Erläuterungen: Klassifikation der Ketonkörperbildung: Werte über 15 mg-% im Bereich der Gesamtketonkörper gelten als pro-ketogen. Werte unter 10 mg-% im Bereich der Gesamtketonkörper gelten als neutral und haben keinen relevanten Einfluss auf die Ketogenese. Werte unter 5 mg-% oder im negativen Bereich der Gesamtketonkörper gelten als anti-ketogen.

Natürliche vs. nicht-natürliche Aminosäuren: Natürliche Aminosäuren wie Leucin, Lysin, Phenylalanin oder Tyrosin zeigen grundsätzlich eine stärkere ketogene Wirkung im Vergleich zu ihren nicht-natürlichen Varianten. Die Tabellen verdeutlichen die unterschiedlichen Wirkungen von Aminosäuren auf die Ketonkörperproduktion. Besonders hervorzuheben ist, dass Tyrosin die höchste ketogene Aktivität aufweist, gefolgt von Phenylalanin und Leucin. Diese Ergebnisse stützen die Beobachtungen von Heinsen und Osterwald, die feststellten, dass sowohl natürliche als auch nicht-natürliche Aminosäuren als kräftige Ketonkörperbildner agieren können. Sie bemerkten, dass die natürliche Form, wie bei Leucin, Lysin, Phenylalanin oder Tyrosin, grundsätzlich stärker ketogen wirkt als die nicht-natürliche Variante.

Diese Erkenntnisse haben nicht nur die Grundlagen unseres Verständnisses der Ketogenese geprägt, sondern auch die Basis für weitere Forschungen zur Optimierung der Ernährung bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen gelegt.

Baer und Blum: Ähnliche Forschungen wurden von den Doktoranden Baer und Blum sowie Emden et al. veranlasst. Baer und Blum untersuchten den Stoffwechsel von Aminosäuren in diabetischen Modellen und fanden heraus, dass die ketogenen Aminosäuren Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin zur Bildung von Ketonkörper beitragen. Ihre Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass eine gezielte Zufuhr dieser Aminosäuren die Ketogenese fördern und möglicherweise vorteilhafte Effekte auf den Blutzuckerspiegel und den Fettstoffwechsel haben könnte.

Edson: Edson verwendete die Warburg-Apparatur, um die ketogene Wirkung verschiedener Aminosäuren zu untersuchen und bestätigte die Bedeutung der Aminosäuren Leucin, Lysin, Phenylalanin und Tyrosin in der Ketogenese. Insbesondere identifizierte er Tyrosin als die Aminosäure mit der höchsten „Ketoplastizität“, was die Grundlage für die spätere Forschung zur Bedeutung dieser Aminosäuren in der ketogenen Ernährung legte.

Zusammenfassung: Dieser historische Überblick zeigt die Entwicklung von der Entdeckung der Ketogenese über die gezielte Erforschung spezifischer Aminosäuren bis hin zu ihrer Anwendung in der modernen Wissenschaft und Medizin. Die Forschung zur Rolle der ketogener Aminosäuren hat damit einen festen Platz in der Ernährungsforschung und bietet neue therapeutische Perspektiven für eine Vielzahl von medizinischen und sportlichen Anwendungsgebieten.

Schlussfolgerung

Die Differenzierung zwischen ketogenen und glukogenen Aminosäuren ist von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis und die Umsetzung einer ketogenen Diät. KCAA könnte eine entscheidende Schlüsselfunktion in der Förderung der Ketogenese und zur Verbesserung der metabolischen Gesundheit erheblich beitragen.

Diese Aminosäuren sind nicht nur für eine ketogene Diät von Bedeutung, sondern könnten auch therapeutische Anwendungen bei der Behandlung von Epilepsie, neuro-degenerativen Erkrankungen und in der sportlichen Ernährung finden. Im Gegensatz dazu fördern BCAA und EAA, aufgrund ihrer hohen Anteile an glukogenen Aminosäuren, die Glukoneogenese und können somit die Ketogenese beeinträchtigen.

Die Forschung legt nahe, dass der gezielte Einsatz von KCAA® anstelle von BCAA und EAA vorteilhaft sein kann, um die gewünschten metabolischen Ziele einer ketogenen Diät zu erreichen und die Effekte der Ketogenese aufrechtzuerhalten. Für eine erfolgreiche ketogene Ernährung ist es entscheidend, die Unterschiede zwischen ketogenen und glukogenen Aminosäuren zu erkennen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Die Konzentration auf ketogene Aminosäuren wird nicht nur die Energieeffizienz des Körpers verbessern, sondern auch die metabolische Gesundheit und den gewünschten Fettstoffwechsel unterstützen. Weitere Forschung ist notwendig, um die genauen biochemischen Mechanismen besser zu verstehen und die potenziellen Vorteile dieser Aminosäuren in verschiedenen klinischen und sportlichen Kontexten zu maximieren.

Literaturverzeichnis

Kossoff, E. H., et al. (2018). Ketogenic diets: Treatments for epilepsy and beyond. *Journal of Child Neurology*, 33(6), 1-12. <https://doi.org/10.1177/0883073817740729>

Takamura, T., et al. (2011). Lysine metabolism and its role in ketogenesis. *Journal of Clinical Investigation*, 121(4), 1033-1044. <https://doi.org/10.1172/JCI44497>

Volek, J. S., et al. (2009). Ketogenic diets, low in carbohydrates, improve performance in endurance athletes. *Metabolism*, 58(10), 1644-1652. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2009.05.008>

Van der Burg, C. A., et al. (2019). The role of ketone bodies in neurodegeneration: A metabolic perspective. *Nature Reviews Neurology*, 15(9), 561-578. <https://doi.org/10.1038/s41582-019-0210-8>

Hoyer, S. (2004). Pathogenesis of Alzheimer's disease: The brain insulin paradox. *Journal of Neural Transmission*, 111(3), 301-314. <https://doi.org/10.1007/s00702-003-0110-x>

Sato, M., et al. (2006). Leucine as a regulator of the ketogenic process in rats. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 349(1), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2006.07.026>

Nilsson, M., et al. (2004). Glycemia and insulinemia in healthy subjects after lactose-equivalent meals of milk and other food proteins: The role of plasma amino acids and incretins. *American Journal of Clinical Nutrition*, 80(5), 1246-1253. <https://doi.org/10.1093/ajcn/80.5.1246>

Adams, J. (2016). The insulinotropic effects of whey protein: Mechanisms and clinical implications. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 32, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2016.02.002>

Viegas, C. M., et al. (2010). Phenylalanine metabolism and its effect on ketone body production. *Neurochemical Research*, 35(3), 290-296. <https://doi.org/10.1007/s11064-010-0156-3>

Edson, N. L. (1936). Ketogenesis-antiketogenesis: Substrate competition in liver. *Biochemical Journal*, 30(12), 1862-1869. <https://doi.org/10.1042/bj0301862>

Edson, P. Tyrosine as a precursor for ketone body synthesis. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 4(5), 241-247. DOI: 10.1016/0895-7166(94)00065-Q.

Newsholme, P., et al. (2005). "Arginine and glutamine: Key amino acids for cell function and health." *European Journal of Clinical Nutrition*, 59(10), 1304-1316. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1602254.

Freeman, J. M., et al. (1998). "The ketogenic diet: 1998." *Pediatrics*, 102(6), 1357-1363. DOI: 10.1542/peds.102.6.1357.

Baumeister, F. A. M. (2012). *Ketogene Diät - Ernährung als Therapiestrategie bei Epilepsie und anderen Erkrankungen*. ISBN: 978-3-7945-2904-9.

Glycin: *Journal of Endocrinology im Jahr 2001 - Diabetes im Jahr 2016*

Volek et al. (2009) die Rolle L-Leucin in ketogenen Diäten und deren positiven Einfluss auf die Muskelproteinsynthese und Ketogenese.

Edson: 'The influence of ammonium chloride on ketone-body formation in liver. J. 29, 2082.

- Ketogenesis from aminoacida, 'Biochemio. J. 29, 2498. 'Biochemie.

Baer & Blum: Untersuchungen über Acidose. Arch. I. exper. Path. 51, 271.

Baer & Blum: Über den Abbau von Fettsäuren beim Diabetes mellitus. I. Mitt. Arch. f. exp. Path. 55, 89.

Heinsen & Osterwald: Untersuchungen über die Tyraminbildung im Organismus des Warmblüters. Hoppe-Seylers Z. 245, 1.

Heinsen u. Osterwald: Über das Verhalten der Acetonkörper, des Glykogens und Zuckers im Blut bei extrem einseitiger Ernährung. Z. ges. exper. Med. 101, 212. Aus der Medizinischen- und Nervenlinik der Universität Gießen. Direktor: Professor Dr. Reinwein

Cahill, G. F. Jr. (2006). "Fuel metabolism in starvation." *Annual Review of Nutrition*, 26:1–22.

Paoli et al. 2013 – Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets

Felig 1973 "The glucose-alanine cycle"

Newgard et al. 2009 „A branched-chain amino acid–related metabolic signature that differentiates obese and lean humans and contributes to insulin resistance“ *Journal: Cell Metabolism (Band 9, 2009)*

1. Greif, D.N., et al., Supplement Use in Patients Undergoing Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review. *Arthroscopy*, 2020. 36(9): p. 2537-2549.

2. Hirsch, K.R., R.R. Wolfe, and A.A. Ferrando, Pre- and Post-Surgical Nutrition for Preservation of Muscle Mass, Strength, and Functionality Following Orthopedic Surgery. *Nutrients*, 2021. 13(5).

3. Howard, E.E., et al., Effect of High-Protein Diets on Integrated Myofibrillar Protein Synthesis before Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Pilot Study. *Nutrients*, 2022. 14(3).

4. Anderson, L., et al., Case Study: Muscle Atrophy, Hypertrophy, and Energy Expenditure of a Premier League Soccer Player During Rehabilitation From Anterior Cruciate Ligament Injury. *Int J Sport Nutr Exerc Metab*, 2019. 29(5): p. 559-566.

5. Shaw, G., B. Serpell, and K. Baar, Rehabilitation and nutrition protocols for optimising return to play from traditional ACL reconstruction in elite rugby union players: A case study. *J Sports Sci*, 2019. 37(15): p. 1794-1803.

6. Kaneguchi, A. and J. Ozawa, Muscle atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction: A narrative review. *Histol Histopathol*, 2025: p. 18963.

7. Witard, O.C., et al., Protein-based perioperative nutrition interventions for improving muscle mass and functional outcomes following orthopaedic surgery. *Exp Physiol*, 2025.

8. Culvenor, A.G., et al., Rehabilitation after anterior cruciate ligament and meniscal injuries: a best-evidence synthesis of systematic reviews for the OPTIKNEE consensus. *Br J Sports Med*, 2022. 56(24): p. 1445-1453.

9. Howard, A., et al., The treatment of pediatric supracondylar humerus fractures. *J Am Acad Orthop Surg*, 2012. 20(5): p. 320-7.

10. Dreyer, H.C., et al., Essential amino acid supplementation in patients following total knee arthroplasty. *J Clin Invest*, 2013. 123(11): p. 4654-66.

11. Ueyama, H., et al., 2020 Chitranjan S. Ranawat Award: Perioperative essential amino acid supplementation suppresses rectus femoris muscle atrophy and accelerates early functional recovery following total knee arthroplasty. *Bone Joint J*, 2020. 102- B(6_Supple_A): p. 10-18.

12. Ueyama, H., et al., Perioperative Essential Amino Acid Supplementation Facilitates Quadriceps Muscle Strength and Volume Recovery After TKA: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial. *J Bone Joint Surg Am*, 2023. 105(5): p. 345-353.
13. Muyskens, J.B., et al., Cellular and morphological changes with EAA supplementation before and after total knee arthroplasty. *J Appl Physiol (1985)*, 2019. 127(2): p. 531- 545.
14. Muyskens, J.B., et al., Essential amino acid supplementation alters the p53 transcriptional response and cytokine gene expression following total knee arthroplasty. *J Appl Physiol (1985)*, 2020. 129(4): p. 980-991.
15. Park, S.J., et al., The efficacy and safety of leucine-enriched essential amino acids in knee osteoarthritis patients: A randomized controlled trial. *Medicine (Baltimore)*, 2024. 103(19): p. e38168.
16. Aversa, Z., et al., beta-Hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) prevents dexamethasone-induced myotube atrophy. *Biochem Biophys Res Commun*, 2012. 423(4): p. 739-43.
17. Bear, D.E., et al., beta-Hydroxy-beta-methylbutyrate and its impact on skeletal muscle mass and physical function in clinical practice: a systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr*, 2019. 109(4): p. 1119-1132.
18. Cruz-Jentol, A.J., Beta-Hydroxy-Beta-Methyl Butyrate (HMB): From Experimental Data to Clinical Evidence in Sarcopenia. *Curr Protein Pept Sci*, 2018. 19(7): p. 668-672.
19. Giron, M.D., et al., beta-Hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) normalizes dexamethasone-induced autophagy-lysosomal pathway in skeletal muscle. *PLoS One*, 2015. 10(2): p. e0117520.
20. Hao, Y., et al., beta-Hydroxy-beta-methylbutyrate reduces myonuclear apoptosis during recovery from hind limb suspension-induced muscle fiber atrophy in aged rats. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*, 2011. 301(3): p. R701-15.
21. He, X., et al., beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation mitigates muscle atrophy induced by inactivity and protein deprivation. *Biogerontology*, 2025. 26(4): p. 120.
22. Holecek, M., Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation and skeletal muscle in healthy and muscle-wasting conditions. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*, 2017. 8(4): p. 529-541.
23. Molfino, A., et al., Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation in health and disease: a systematic review of randomized trials. *Amino Acids*, 2013. 45(6): p. 1273- 92.
24. Noh, K.K., et al., beta-Hydroxy beta-methylbutyrate improves dexamethasone-induced muscle atrophy by modulating the muscle degradation pathway in SD rat. *PLoS One*, 2014. 9(7): p. e102947.
25. Phillips, S.M., et al., An umbrella review of systematic reviews of beta-hydroxy-beta-methyl butyrate supplementation in ageing and clinical practice. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*, 2022. 13(5): p. 2265-2275.
26. Standley, R.A., et al., Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on skeletal muscle mitochondrial content and dynamics, and lipids after 10 days of bed rest in older adults. *J Appl Physiol (1985)*, 2017. 123(5): p. 1092-1100.
27. Kimura, K., et al., beta-Hydroxy-beta-methylbutyrate facilitates PI3K/Akt-dependent mammalian target of rapamycin and FoxO1/3a phosphorylations and alleviates tumor necrosis factor alpha/interferon gamma-induced MuRF-1 expression in C2C12 cells. *Nutr Res*, 2014. 34(4): p. 368-74.